

REDES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN ABIERTA. ANÁLISIS DEL SECTOR DE SOFTWARE EN BAHÍA BLANCA

Grupo 2. Procesos globales y transformaciones tecno productivas
Subgrupo 2.1- Implicaciones de las transformaciones tecno productivas

José Ignacio Diez

<https://orcid.org/0000-0001-6027-2014>

jdiez@uns.edu.ar

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca, Argentina. Lic. en Economía y Doctor en Geografía Universidad Nacional del Sur. Investigador Independiente CONICET.

Proyecto de investigación: PICT “análisis y caracterización de *clusters* de *software* y servicios informáticos en ciudades medias: Las experiencias de Bahía Blanca y Concepción del Uruguay.”

Nadia Giannasi

<https://orcid.org/0000-0003-3302-8993>.

ngiannasi@iieess-conicet.gob.ar.

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca, Argentina. Lic. En Economía. Candidata a Doctor en Economía. Becaria Doctoral de CONICET.

Proyecto de investigación: PICT “análisis y caracterización de *clusters* de *software* y servicios informáticos en ciudades medias: Las experiencias de Bahía Blanca y Concepción del Uruguay.”

Carolina Pasciaroni

<https://orcid.org/0000-0003-2960-998X>.

carolina.pasciaroni@uns.edu.ar

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, Bahía Blanca, Argentina. Lic. y Dra. En Economía Universidad Nacional del Sur.

Proyecto de investigación: PICT “análisis y caracterización de *clusters* de *software* y servicios informáticos en ciudades medias: Las experiencias de Bahía Blanca y Concepción del Uruguay.”

Palabras clave: innovación, capital social, conocimiento, *software* y servicios informáticos, espacio urbano.

Problema de investigación e hipótesis

En el contexto de la economía actual, el conocimiento es reconocido como el más importante de los factores productivos. Desde la emergencia del capitalismo informacional (Castells, 1995), es casi imposible que una empresa en soledad pueda manejar toda la información necesaria para competir en mercados cada vez más globales y abiertos.

La literatura económica reciente ha identificado como posible solución a este problema el trabajo en red, también denominado *networking* (Smedlund, 2006). De hecho, las redes de conocimiento—es decir, un sistema de actores que coopera, produce, adapta

y disemina saberes tecnológicos y de gerenciamiento- están emergiendo como nuevas formas de organización, que permiten promover modos alternativos de innovación.

El trabajo en red es un ejemplo de nuevas modalidades interactivas y distributivas de información, es decir formas de innovación “abierta”, en donde la empresa ya no innova sólo en función de sus limitados recursos propios, sino que lo hace en base al acceso a activos existentes en el ambiente.

La innovación abierta redefine las fronteras entre la compañía y el entorno, siendo la firma más porosa al intercambio con el medio circundante, encontrándose embebida en tramas de diferentes tipos de actores.

Dadas estas circunstancias y en el marco de un proceso de competencia que deja de ser de carácter individual para transformarse en un fenómeno de índole colectivo, el territorio juega un rol crucial, brindando recursos específicos a las compañías, que facilitan la diferenciación económico-productiva.

Elementos idiosincráticos como el idioma, la cultura, los hábitos y otro tipo de afinidades, pueden facilitar la fluidez de los intercambios entre empresas, fortificando las interfaces.

En este contexto, es que resulta de interés el estudio de las redes de conocimiento existente entre las compañías de software de la localidad de Bahía Blanca. La hipótesis que guía el proceso de investigación es que las empresas de dicha localidad no logran conformar redes de conocimiento significativas, que mejoren su capacidad de innovación.

Objetivos del trabajo

- Describir las redes de conocimiento existentes entre las empresas de software de la ciudad de Bahía Blanca.
- Analizar la densidad de los vínculos que presentan las firmas del sector.
- Evaluar los tipos de conocimiento que circulan por las tramas consideradas.
- Considerar los diferentes posicionamientos relativos que presentan las compañías en dichas redes.

Metodología

Con el propósito de cumplimentar los objetivos de la investigación, se entrevistó un total de 26 empresas del sector de software y servicios informáticos de la ciudad de Bahía Blanca. Para las actividades de relevamiento, se solicitó la colaboración del Polo tecnológico de la localidad, entidad que nuclea a la mayoría de las firmas radicadas en el distrito.

El cuestionario aplicado puso el foco en conocer los vínculos existentes entre las empresas entrevistadas: 1°) Envío y recepción de conocimientos e información; 2°) Tipo de conocimientos enviados y recibidos; 3°) Proyectos o negocios conjuntos desarrollados por las firmas. Mediante este tipo de preguntas se efectuó un diagnóstico de las capacidades relacionales que presentan las empresas.

Previo a la realización de las entrevistas se efectuaron actividades de sensibilización, con el propósito de difundir entre los empresarios los alcances del trabajo. Para el procesamiento de los datos, se utilizó la técnica de Análisis de Redes Sociales (ARS) o *Social Network Analysis*.

Hallazgos

En cuanto los resultados específicos del trabajo, se observa que las empresas no logran integrarse a través de tramas significativas. Sólo están presentes un 10,5% de las comunicaciones posibles entre las firmas entrevistadas, lo cual arroja una importante cantidad de orificios estructurales en la red analizada, que actúan limitando la potencialidad de los intercambios.

De acuerdo con la información suministrada por los entrevistados, por la red conformada circulan tanto conocimientos codificados como tácitos. Del total de vínculos registrados en materia de comunicación, han surgido 7 iniciativas conjuntas, lo cual implica que sólo un 10% de los contactos establecidos han logrado materializarse en acciones de relevancia.

Referencias Bibliográficas

Smedlund, A. (2006). The roles of intermediaries in a regional knowledge system. *Journal of Intellectual Capital*, 7(2), 204-220.

Castells, M. (1995). *La ciudad informacional: Tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano-regional*. (1st ed.). Alianza Editorial.